

**MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY URF-ODAT VA
MAROSIMLARNING TIKLANISHI VA ULARNING BOLA
TARBIYASIDAGI AHAMIYATI**

Umurqulov Kamoliddin

Termiz davlat universiteti,

Jahon tarixi kafedrası ilmiy tadqiqotchisi

Tel: +998945104252

Anotatsiya: *Tadqiqotning maqsadi: Ushbu maqolada o'zbek oilalararida qadimdan mavjud bo'lib kelayotgan turli xil urf-odat va marosimlarning yosh avlod tarbiyasida tutgan o'rni va ahamiyati etnografik tahlil etilgan.*

Tadqiqotning metodlari: *Ushbu tadqiqot interfaol metodlar, qiyosiy statistika, so'rovnoma va dala etnografik tadqiqotlari kabi usullar orqali yoritib berilgan.*

Tadqiqotning natijalari: *O'zbek xalqi azaldan an'ana va marosimlarining turli xil ekanligi va rang-barangligi bilan ajralib turadi. Hozirgi paytda butun dunyoda xalqlarning o'ziga xosligi, o'z milliy madaniyatini saqlab qolishi tobora murakkablashib bormoqda. Milliylikdan umumiylikka qarab o'zgarib borayotgan bugungi dunyoda, bu an'ana va marosimlarni o'rganish va uni keyingi avlodga o'rgatish xalqimizning ma'naviyati va madaniyatiga tahdidlar kuchayib borayotgan bugungi kun uchun dolzrb ahamiyatga ega.*

Xulosa: *O'zbek xalqi urf-dat va marosimlarining tub mohiyati shuki, bu marosimlar xalqimizning uzoq davrlik tarixiy taraqqiyoti davomida to'plangan tajriba va bilimlarining o'ziga xos marosimlashgan shakli sifatida xalqning ma'naviy o'ziga xosligini namoyon qilib kelgan. Bugungi kunga kelib esa bu urf-odat va marosimlar transformatsion jarayonlar natijasida o'zgarib o'zining ahamiyatini yo'qotib bormoqda va ularning o'rnini zamonaviy ekvivalentlari egallamoqda.*

Tayanch so'zlar: *Milliy tarbiya, urf-odat, an-analar, Navro'z bayrami, Qurbon hayiti, allomalar, YUNESKO, nomoddiy meros, Tarbiya fani.*

Аннотация: *Цель исследования: В данной статье этнографически анализируется роль и значение различных обычаев и обрядов в воспитании молодого поколения, существовавших в узбекских семьях с древних времен.*

Методы исследования: *В этом исследовании используются такие методы, как интерактивные методы, сравнительная статистика, анкетирование и полевые этнографические исследования.*

Результаты исследования: *Узбекский народ издавна отличался многообразием и разнообразием своих традиций и обрядов. В настоящее время народам во всем мире становится все сложнее сохранять свою самобытность и национальную культуру. В современном мире, который меняется от*

национального к общему, изучение этих традиций и обрядов и обучение им подрастающего поколения очень важно сегодня, когда угрозы духовности и культуре нашего народа возрастают.

Вывод: *Сущность традиций и обрядов узбекского народа состоит в том, что эти обряды проявили духовную самобытность народа как уникальную ритуализированную форму опыта и знаний, накопленных в ходе длительного исторического развития нашего народа. Сегодня эти традиции и ритуалы теряют свое значение в результате трансформационных процессов, и их место занимают их современные эквиваленты.*

Ключевые слова: *Национальное образование, обычаи, традиции, праздник Навруз, Курбан хайит, ученые, ЮНЕСКО, нематериальное наследие, педагогическая наука.*

Abstract: *Purpose of the study: This article provides an ethnographic analysis of the role and significance of various traditions and rituals that have existed in Uzbek families for a long time in the upbringing of the younger generation.*

Research methods: *This study was carried out using methods such as interactive methods, comparative statistics, questionnaires and field ethnographic research.*

Research results: *The Uzbek people have always been distinguished by the diversity and variety of their traditions and rituals. Currently, the identity of peoples all over the world and the preservation of their national culture are becoming increasingly difficult. In today's world, which is changing from nationalism to universality, studying these traditions and rituals and teaching them to the next generation is of great importance today, when threats to the spirituality and culture of our people are increasing.*

Conclusion: *The fundamental essence of the customs and rituals of the Uzbek people is that these rituals, as a unique ritualized form of the experience and knowledge accumulated during the long historical development of our people, have manifested the spiritual identity of the people. Today, however, these customs and rituals are changing as a result of transformational processes, losing their significance, and are being replaced by modern equivalents.*

Key words: *National education, customs, traditions, Navruz holiday, Eid al-Adha, scholars, UNESCO, intangible heritage, Education.*

KIRISH. Tarbiya-shaxsda muayyan ruhiy, ahloqiy, jismoniy, ma'naviy sifatlarni shakillantirishga qaratilgan, insonning kishilik jamiyatidagi qonun-qoidalar va tartiblarga amal qilishga o'rgatadigan, faqat ma'lum bir yosh bilan chegaralab bo'lmaydigan, doimiy pedagogik jarayon deyish mumkin. Milliy tarbiya esa ayni bir millatga xos bo'lgan, asrlar davomida o'sha millatning o'ziga xos mentaliteti va

hayotiy tajribalari orqali shakillanib kelgan, yosh avlodni vatanni sevish, oilani ardoqlash, kattalarga hurmat, halollik va olijanoblik kabi hislatlar bilan tarbiyalashga qaratilgan xalq pedagogikasining o'ziga xos shaklidir. Albatta milliy tarbiyaning asosini oilaviy tarbiya tashkil etadi. Oila bu har bir millatning o'ziga xosligi namoyon qiluvchi kichik bir yacheykasi deyish mumkin.¹ Qay bir joyga borsak, o'sha joydagi yashovchi odamlarga qarab, mehmon bo'lgan xonadoningizdagi muhitga qarab, o'sh amillatning ma'naviyati va tarbiyasiga baho berishimiz aniq. Millat tarbiyasining shakillanishida esa milliy urf-odat va an'analarning ham katta o'rni bor. O'zbek xalqi azaldan o'zining urf-odat va an'alarining turli tumanligi va o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bu urf-odat va an'alar ajdodlarimizdan bizga qolgan eng katta ma'naviy meros deyish mumkin. Ularni o'rganib, qayta tiklab, xalqqa va kelajak avlodga yetkazish hozirgi avlodning eng asosiy vazifalaridan biri bo'lmog'i lozim.

TADQIQOT METODI VA METODOLOGIYASI. Mustaqillikgacha bo'lgan davrda xalqimizning azaliy urf-odat va an'alar taqib ostiga olinib, ularga eskilik yoki millatchilikning bir ko'rinishi sifatida baho berish, jamiyatda bu urf-odat va an'analarning ahamiyatini va odamlar orasida ularni o'rganib tarbiya vositasi sifatida keying avlodga yetkazuvchilar sonini kamayishiga olib keldi. Jumladan, Bu borada avvalo 80-yillar oxiridagi ba'zi nomaqbul yo'l-yo'riqlarni ko'rsatib o'tish kerak. 1986-yil yanvar-fevralda O'zSSR kompartiyaning XXI syezdi bo'ldi. Syezdda «din millatchilik va shovinizmga har doim yo'l ochishini iqtisodiy, sotsial taraqqiyotga to'sqinlik qilishini, sotsialistik turmush tarzi, kommunistik ma'naviyatning qaror topishiga to'sqinlik qilishini har doim esda tutmoq kegak» – deb ko'rsatma berildi². Ana shu ko'rsatmalarga amal qilinib, 1980-yillar o'rtalarida o'zbek xalqi azaldan sevib, ardoqlab kelgan urf-odatlar va marosimlar, bayramlar cheklab qo'yildi, ba'zilarining o'rniga boshqa bayramlar va marosimlar to'qib chiqarildi. Natijada xalqimizning o'ziga xos bo'lgan ko'plab milliy va diniy urf-odat, an'analari va bayramlari taqiblab yoki cheklab qo'yildi. Avvallari nishonlanadigan «Hosil bayrami», «Qovun sayli», «Gul sayli» va boshqa xalq bayramlari unutilib qo'yildi. Muqaddas Ramazon va Qurbon hayitlari taqib etildi. «Navro'z» bayrami esa avval taqiqlandi, so'ng sun'iy tarzda «Navbahor» bayramiga aylantirildi³. Bu borada eng katta taqiqi va taqibga olingan islom dini va u bilan bog'liq urf-odat va marosimlar bo'ldi. Sobiq Ittifoq konstitutsiyasida din va e'tiqod erkinligi belgilab

¹ Yusupaliyeva, D. K. (2024). YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARI TARBIYASIDA MILLIY QADRIYAT: MOHIYAT VA MAZMUN. *Вестник музыки и искусства*, 1(4), 160-167.

² Umarova, A. (2024). O'ZBEKLARNING MILLIY MENTALITETI VA MILLIY XARAKTERI. *TAMADDUN NURI JURNALI*, 5(56), 241-244.

³ Искандарова, С. (2025). MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONNING MA'NAVY VA MADANIY RIVOJLANISHI. *Interpretation and researches*, (2 (48)).

qo'yilgan bo'lsada, amalda jamiyatda dahriylik zo'r berib targ'ib qilindi. 80-yillarda aholisi 18 million bo'lgan va ulardan deyarli 90 foizi islom diniga e'tiqod qiladigan O'zbekistonda bor yog'i 80 ta masjid bo'lib ularning faoliyati ham amalda cheklab qo'yilgan edi⁴. Ammo mustaqillikdan keyin o'zbek xalqining o'zligini namoyon etishi uchun milliy urf-odat va an'analarimizning ahamiyatini anglagan holda, ularni o'rganish, tiklash ustida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Xususan, 1990-yil, 2-iyun kuni ilk bor birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov "Musulmonlarning Saudiya Arabistoniga haj qilishi to'g'risidagi" farmonini imzolari. O'sha yildan bo'shlab O'zbekistonlik hojilar har yili muqaddas haj amalini amalga oshirish uchun Saudiya Arabistoniga borib kelmoqda va quvonarlisi haj kvotalari yildan yilga ko'payib bormoqda. 1991-yildan boshlab esa yurtimizda "Navro'z" umumxalq bayrami sifatida nishonlanib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992-yil, 27-martdagi farmoniga asosan esa, Qurbon va Ramazon hayitlari bayram va dam olish kuni sifatida nishonlanib kelinmoqda⁵.

Tadqiqot natijasi. Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan ma'naviy tiklanish o'zbek ma'maviyati va madaniyatini dunyoga tanilishida ham ijobiy omil bo'ldi. Ko'plab davlatlar o'zbek madaniyati uylari tashkil etildi hamda ko'plab davlatlarda o'zbek madaniyati haftalıkları o'tkazildi. Milliy urf-odat va marosimlarimiz xalqaro maydonda etirof etildi. Jahonning ko'plab davlatlari buyuk allomalarimiz yubileylari nishonlandi va hatto ularga haykallar qo'yildi. Jumladan, 1994-yil Mirzo Ulug'bek tavalludining 600 yilligi Parijda nishonlandi, 1996-yilda Amir Temur tavalludining 660 yilligi jahonning ko'pgina shaharlarida keng nishonlandi, 2000-yilda Belgiyaning Kortreyk shahrida Ibn Sinoga haykal qo'yildi, 2009-yilda BMT ning Venadagi bo'limida "To'rt mashhur olim" pavilion tashkil etildi va undan Ibn Sino va Beruniy haykallari ham o'rin oldi, 2007-yil Qohira shahrida esa Ahmad Al-Farg'oniya haykal qo'yildi⁶. Shuningdek, Ko'plab nomoddiy merosimiz namunalari ham jahon madaniy meroslari qatorida tan olindi. Xususan, hozirgi kunga kelib BMT ning ta'lim, fan, madaniyat va san'at sohasidagi bo'limi hisoblanadiga YUNESKOning madaniy meroslar ro'yhatida O'zbekistondan 5 ta tarixiy va tabiiy majmua hamda 6 ta nomoddiy madaniy meros obyektı kiritilgan bo'lib, bular quydagilar:

⁴ Keldiyeva, S. S. (2024, May). MUSTAQILLIK YILLARIDA OZBEKISTONDAGI MANAVIY VA MADANIY HAYOT. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 24, pp. 40-42).

⁵ Shuhratovna, K. S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONDAGI MA'NAVIY VA MADANIY TARAQQIYOT. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(25), 137-142.

⁶ MAVLANOVA, S. (2024). O'ZBEKISTONDA MODDIY VA MADANIY MEROSNI TIKLASH AMALIYOTI. *News of the NUUZ*, 1(1.9), 16-18.

T/r	Obyekt rasmi	Nomi	Ro'yhatga kiritilgan yili
1		Ichan qal'a	1990-yil
2		Buxoro shahrining tarixiy markazi	1993-yil
3		Shahrzabz shahrining tarixiy markazi	2000-yil
4		Samarqand shahri	2001-yil
5		G'arbiy Tyanshan (Chotqol qo'riqxonasi)	2016-yil
6		Shashmaqom	2008-yil
7		Boysun madaniy muhiti	2008-yil
		Navro'z	2009-yil
		Katta ashula	2009-yil

	Askiya	2014-yil
	O'zbek palovi	2016-yil

1-jadval.YUNESKOning madaniy meroslar ro'yhatidan joy olgan obyektlar

Muhokama. Bir qarshda mustaqilligimizdan keyin xalq ma'naviyati va qadriyatlarini tiklash borasida qilingan ishlar keng qamrovlidek tuyulishi mumkin, lekin bugungi avlod oldida milliy urf-odat va qadriyatlarimizni tiklash va ularni kelajak avlodga yetkazishga doir, shuningdek bu urf-odat va an'analarning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyatini oshirishga doir hali qilinishi kerak ishlan juda ko'p. Bu urf-odat, an'analar va marosimlar shunchaki eskilik emasligini, ularni shunchaki tarixiy qadriyatlarimiz bo'lgani uchun bilishimiz kerak emasligini, aksincha ular yuksak ma'naviyatli, yurtini va xalqini sevadigan, olijanob avlodni tarbiyalashda o'ziga xos o'ringa ega ma'naviyatimiz va madaniyatimizning bir qismi ekanini yosh avlodga uqtirish hayotiy zaruratdir. Shu zaruratni inobatga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyundagi "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 422-son qarori qabul qilindi hamda "Tarbiya" ni fan sifatida umumiy o'rta ta'lim maktablarida bosqichma bosqich joriy etildi⁷. Maktablarda bu fanning o'tilishida asosiy etibor, tarbiya fani va odob axloq tushunchalari bilan ilmiy tomonlama shug'ullangan ajdodlarimizning boy merosini bugungi va kelajak avlodga yetkazib berish, ularning asarlarini sharhlash, milliy-urf odat va an'alarimizni yoshlarga yetkazish hamda ularning tarbiyaviy ahamiyatini tushuntirish, zamonaviy dunyoda millat tarbiyasi va ma'naviyatiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan illatlar haqida tushunchalar berish, kino-filmlar orqali zamonaviy texnologiya vositalari orqali yetkazib berilmoqda.

XULOSA. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, bugungi zamonaviy dunyoda globallashuv shu qadar jadallik bilan rivojlanib bormoqdaki, uning ta'sirini his qilmagan hech bir millat bo'lmasa kerak. Zamonaviylik, taraqqiyot, ilm-fanning rivojlanishi yaxshi hol albatta, ammo globallashuv natijasida yer yuzida etnik xilma-hillik kamayib ketmoqda. Millatlarning o'ziga xos turmush tarzi, xo'jalik hayoti, urf-

⁷ Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.07.2020-y., 09/20/422/1033-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 05.04.2022-y., 09/22/153/0266-son; 08.05.2023-y., 09/23/193/0260-son; O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 06.07.2020 yildagi 422-son. <https://lex.uz/docs/-4885018>

odat va an'analari sekin-astalik bilan yo'qolib butun dunyoda urf bo'lgan zamonaviy deyilayotgan yevropacha yashash tarzi tez ommalashmoda. Bu yashash tarzining asosiy xususiyatlari sifatida, ijtimoiy-maishiy hayotda yaxshi yashashga intilish, puldor va o'qimishli bo'lish uchun harakat qilish, egaizm, dunyoviylikning ustuvor ekanligi, hayotdan maksimal darajada lazzatlanib qolish kerakligi haqidagi g'oyalarning ustunligini ko'rsatish mumkin. Xo'sh bu hayot tarzi biz o'zbeklar uchun qanchalik mos? Azaliy qadriyatlarimiz, urf-odat va an'alarimizni, o'zligimizni unutib, butun dunyoda urf bo'layotgani uchun shu yashash tarziga amal qilishimiz ertangi kunimiz uchun, farzandlarimiz uchun, umuman milat uchun qanchalik foyda beradi? Mening fikrimcha bu noto'g'ri zamonaviy yashash, o'zlikdan kechish, otabobolar dini va qadriyatlarini unutish, o'z milliy tarbiyaviy meyorlarimiz chegarasidan chiqish bilan amalga oshmasligi kerak. Aksincha, bu zamonaviy yashash tarzini o'z ahloqiy me'yorlarimizga moslashtirishimiz va farzandlarimizga ham shuni o'rgatmog'imiz zarur. Bugungi globallashuv davrida qaysidir millat o'zligini, o'z tarixi, urf-odatlar tizimini, millat sifatidagi mentalitetini saqlab qolishni istasa, o'z qadriyatlarini har qachongidan ham chuqurroq o'rganib, keying avlodlarga yetkazishi va ularni o'sha qadriyatlar bilan tarbiyalamog'i lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.07.2020-y., 09/20/422/1033-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 05.04.2022-y., 09/22/153/0266-son; 08.05.2023-y., 09/23/193/0260-son; O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 06.07.2020 yildagi 422-son. <https://lex.uz/docs/-4885018>
2. Iskandarova S. (2025). MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONNING MA'NAVIY VA MADANIY RIVOJLANISHI. *Interpretation and researches*, (2 (48)).
3. Keldiyeva, S. S. (2024, May). MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONDAGI MANAVIY VA MADANIY HAYOT. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 24, pp. 40-42).
4. MAVLANOVA, S. (2024). O 'ZBEKISTONDA MODDIY VA MADANIY MEROSNI TIKLASH AMALIYOTI. *News of the NUUZ*, 1(1.9), 16-18.
5. Umarova, A. (2024). O 'ZBEKLARNING MILLIY MENTALITETI VA MILLIY XARAKTERI. *TAMADDUN NURI JURNALI*, 5(56), 241-244.
6. Yusupaliyeva, D. K. (2024). YANGI O 'ZBEKISTON YOSHLARI TARBIYASIDA MILLIY QADRIYAT: MOHIYAT VA MAZMUN. *Вестник музыки и искусства*, 1(4), 160-167.
7. Shuhratovna, K. S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONDAGI MA'NAVIY VA MADANIY TARAQQIYOT. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(25), 137-142.